

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243902>

КОРПУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ

«ДЕРЖАВНА ЗРАДА»

Галина ЯРОЦЬКА

(Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-003-4456-3852>

*Halyna Iarotska. Corpus modeling of the Concept of HIGH TREASON. The linguistic representation of the profile of the concept BETRAYAL and HIGH TREASON, according to CRAC, shows the relevance and prevalence of these concepts in the media. Thus, 95% of the attributive phrases with the lexeme betrayal are **treason**. The most relevant among the profiles of the concept of BETRAYAL is the political and ideological profile of treason, as opposed to the moral and emotional (adultery, betrayal in love and friendship) and psychological and philosophical (renunciation of one's views and beliefs). The high frequency of the use of the lexemes treason, high treason, and state treason contributes to the devaluation of the concept and devaluation of the content because most contexts of use of the lexemes are emotionalized and ironic. It is necessary to be careful about how the media form images of traitors and treason. This influences public opinion and directly affects the ethical standards of journalism and the political situation in the country. After all, society's ability to distinguish real threats to the state from imaginary ones is being formed.*

Keywords: *concept of treason, corpus modeling, frequency dynamics, profiles of the concept.*

Сучасна доба характеризується складними трансформаційними процесами у світі, непередбачуваними і стрімкими геополітичними змінами, міжетнічними озброєними конфліктами, політичними, інформаційними і культурними війнами, на тлі яких особливо постає ідея патріотизму, відданості певним інтересам, військовому

обов'язку, що власне актуалізує феномен політичної, ідеологічної, національної та державної зради. Особливо значущими ці аспекти постають з огляду на події, які переживає наша держава. Однією з ознак, які вказують на важливість, актуальність концепту Зрада в мовній свідомості суспільства, є багаторазове повторення вербалізаторів цього поняття в різних дискурсах. Отже, вартими уваги вважаємо аксіологічні профілі концепту Державна зрада, що ілюструє високий рівень частотності вживання в сучасному українському дискурсі.

Поняття «зрада», «державна зрада» привертають увагу дослідників – філософів, психологів, політологів, юристів та лінгвістів. Дослідження різних полюсів ціннісної шкали Зрада vs Перемога, вербалізації вищезазначених концептів у різних типах дискурсів представлені в низці праць українських лінгвістів: В. Кононенко, Г. Охріменко, О. Сазонова, Н. Скрипник, О. Векуа, О. Калита, О. Халіман, Л. Ясногурська та інших.

В умовах сьогодення – війни, загострення ідеологічних, політичних й інших суперечностей – *зради* і *зрадники* здобувають інші виміри. Йдеться, скажімо, про *перевертнів* (а це вже не власне *зрадники*), про тих, хто не погоджується із суспільним устроєм (їх за часів тоталітаризму називали *дисидентами*), про колобарантів та й про тих, кого певна із зіткнутих у гострій ідеологічній/політичній, військовій боротьбі сторін вважає *зрадником*, у той час як протилежна сторона сприймає ледве не як героїв. Лінгвістів, в свою чергу, цікавить семантичні компоненти поняття, динаміка змін, оцінні вектори, частотність уживання лексем, що об'єктивують поняття. Так, за даними аналізу О. Каліти, «частотність лексеми *зрада* втричі більша, ніж лексеми *перемога*. Проте нерідко лексеми на позначення цих концептів вживаються парно, підсилюючи образи «своїх» та «чужих», *зрадників* і *патріотів*, *зрадофілів* та *свідків покращення*» (Kalu`ta2018, p. 45).

Пропонована розвідка присвячена одному з профілів концепту Зрада, а саме – Державна зрада. Завданнями є такі: 1) зіставлення конвенційного та юридичного (термінологічного) значення словосполучення «державна зрада»; 2) зіставлення

динаміки кількісних показників частотності їх уживання на базі відомостей з Генерального регіонального анотованого корпусу (ГРАК).

Зраду ми розглядаємо як соціальну категорію оцінки нерелевантного результату довірчого процесу, який базується на категорії віри. Категорія віри детермінує абсолютну передбачуваність результатів цього процесу. Тому в разі невідповідності отриманого результату очікуваному й говорять про категорію зради.

Відповідно до словникового тлумачення лексеми *зрада* можемо виокремити три профілі (фрейми) концепту «Зрада»: політико-ідеологічний (державна зрада), морально-емоційний (подружня зрада, зрада в коханні та дружбі), психолого-філософський (відмова від своїх поглядів, переконань – зрада себе, зрадити своє слово). «*Зрада* – 1. Перехід на бік ворога; віроломство, зрадництво. 2. Порушення вірності в коханні, дружбі. 3. Відмова від своїх переконань, поглядів і т. ін.» (SUM р. 696). За словами юриста Дмитра Кругового, юридичний термін «Державна зрада» — це діяння, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України. Прояви державної зради так само передбачені в Кримінальному кодексі, а саме — це перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України» (<https://surl.li/upmfxb>). Лексему *держзрада* і словосполучуку *державна зрада* не містять словники української мови. Звичайно, що усі корпуси української мови фіксують сполучуку *державна зрада* та її скорочення *держзрада*.

За словником синонімів С. Караванського, до слова *зрадник* українська мова виробила довгу низку синонімів, що передають, з одного боку, додаткові співзначення, з іншого, — засвідчують багатогранність самого явища *зрадництва*, його численних різновидів: *зрадник, запроданець, перекинчик, перевертень, ренегат, відступник, хриstopродавець, юда, продажна шкура*; (під окупацією) *коляборант, вислугач; зрадливець, зрадець* (PSSUM, р.148).

Для перевірки та уточнення фіксації можливих семантичних варіацій та синонімів, а також і змін, які відбуваються під впливом позамовних чинників, звертаємося до мовних корпусів, які можна вважати своєрідними текстовими й дискурсивними банками, завдяки яким можна відстежувати зміни в сполучуваності, в семантиці, в частотності вживання того чи іншого поняття тощо. Для цієї розвідки було використано відомості, представлені в Генеральному регіональному анотованому корпусі (ГРАК-17а) (HRAK).

Задля з'ясування найбільш частотних атрибутивних слововживань лексеми *зрада*, робимо відповідний запит і отримуємо такий результат:

	Lemma	Frequency	Frequency per million	
1	державний зрада	15,503	8.70	<i>more_horiz</i>
2	держзрада	4,488	2.52	<i>more_horiz</i>
3	подружній зрада	736	0.41	<i>more_horiz</i>
4	національний зрада	365	0.20	<i>more_horiz</i>
5	політичний зрада	116	0.07	<i>more_horiz</i>
6	великий зрада	116	0.07	<i>more_horiz</i>
7	верховний зрада	101	0.06	<i>more_horiz</i>
8	черговий зрада	93	0.05	<i>more_horiz</i>
9	підлий зрада	90	0.05	<i>more_horiz</i>
10	чорний зрада	88	0.05	<i>more_horiz</i>
11	пряма прямий зрада	75	0.04	<i>more_horiz</i>
12	можливий зрада	75	0.04	<i>more_horiz</i>
13	головний зрада	71	0.04	<i>more_horiz</i>
14	новий зрада	67	0.04	<i>more_horiz</i>
15	ганебний зрада	66	0.04	<i>more_horiz</i>
16	відвертий зрада	61	0.03	<i>more_horiz</i>
17	тотальний зрада	59	0.03	<i>more_horiz</i>
18	жіночий зрада	58	0.03	<i>more_horiz</i>
19	підступний зрада	54	0.03	<i>more_horiz</i>
20	перший зрада	52	0.03	<i>more_horiz</i>

РИС. 1. Частотність уживання словосполук «adj.+зрада» за даними ГРАК 17 а

Надані відомості обмежені жанровим (академічний, юридичний, медіа дискурси та науково-популярні жанри) та хронологічним розподілами вживання досліджуваних лексем.

На рис. 3. Можна побачити графік динаміки частотності вживання досліджуваних лексем у всьому корпусі.

Рис. 3. Динаміка частотності лексем *зрада, державна зрада, держзрада*.

Відомості ГРАКу ілюструють значну кількісну перевагу лексеми *зрадник* серед інших синонімів.

Lemma	↓ Frequency ?
1 зрадник	23,582 ...
2 юда	4,539 ...
3 перевертень	2,991 ...
4 відступник	1,670 ...
5 запроданець	1,667 ...
6 ренегат	1,078 ...
7 перекинчик	534 ...
8 коляборант	238 ...

Рис. 4. Показники частотності синонімів лексеми *зрадник*.

Отже, мовна репрезентація профілю концепту «Зрада» *Державна зрада* за даними ГРАК свідчить про актуальність та поширеність цих понять. Так, 95% атрибутивних словосполук з лексемою *зрада* є *державна зрада*. Найбільш актуальним серед профілів концепту *Зрада* є політико-ідеологічний профіль *державна зрада*, на відміну від морально-емоційного (подружня зрада, зрада в коханні та дружбі) та психолого-філософського (відмова від своїх поглядів, переконань). Термін, який має юридичне значення, активно використовується в медіа для формування громадської думки, підтримки національної безпеки та мобілізації суспільства. Однак варто зазначити, що таке використання може бути подвійним мечем: з одного боку, воно сприяє консолідації суспільства, з іншого — може бути використано як інструмент політичної боротьби. Медіа можуть значно вплинути на громадську думку, якщо вони вибірково висвітлюють випадки зради або використовують термін «державна зрада» для дискредитації опонентів, зокрема під час політичних криз. Існують підстави вважати, що поняття девальвується, знецінюється його

зміст, бо більша частина сучасних вживань є іронічними та емоційними (як-от: *зрада зрадна, зрада дня, зрадофіли, зрада скасовується, зрада зради, перевзувається у повітрі, перевзування на льоту чи зрада* тощо).

Потрібно уважно ставитися до того, як ЗМІ формують образи зрадників держави та державної зради, зокрема. Саме це впливає на суспільну думку та безпосередньо стосується етичних норм журналістики та політичної ситуації в країні. Адже формується здатність суспільства відрізнити реальні загрози державі від уявних.

References:

- Kaly`ta, O. M. (2018). Intensy`fikatory` konceptiv “Zrada” i “Peremoga”v ukrayins`komovnomu segmenti social`noyi merezhi FACEBOOK [Intensifiers of the concepts “Betrayal” and “Victory” in the Ukrainian-language segment of the social network FACEBOOK]. *Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Ser.: Filologiya*, 43–45 [in Ukrainian].
- Shvedova, M., fon Valdenfels, R., Jaryhin, S., Rysin, A., Starko, V., & Nikolajenko, T. (2017–2023). Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK). Kyiv, Lviv, Jena. Retrieved from: <http://uacorporus.org> [in Ukrainian].
- Karavansky, S. (ed.). (2012). *Prakty`chny`j slovny`k sy`nonimiv ukrayins`koyi movy` : bly`z`ko 20 000 sy`nonim. ryadiv / 4-te vy`d., opracz. i znachno dopov.* [Practical Dictionary of Synonyms of the Ukrainian Language: about 20,000 synonyms. rows / 4th ed.]. L`viv : BaK [in Ukrainian].
- Bilodid, I. K. (ed.). (1970—1980). *Slovny`k ukrayins`koyi movy` : v 11 tt. / AN URSSR. Insty`tut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. Institute of Linguistics]. K. : Naukova Dumka dumka [in Ukrainian].
- Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy. (T. 1). (2001). Naukova dumka Slovnyk ukrainskoi movy. T. 3. I–M. (1973). Naukova dumka [in Ukrainian].